

STATISTIK USULLAR ASOSIDA AHOLI VA DEMOGRAFIK JARAYONLARNING AMALIY TAHLILI

Siroj Zarina Rustambekovna

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti, tayanch doktorant

Siroj_zarina_r@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862234>

KIRISH

Aholini statistik o'rganishning iqtisodiy-ijtimoiy jihatlari juda ko'p bo'lib, iqtisodiy tarmoqlarning rivojlanishida ishchi kuchi sifatida qatnashadigan aholi, bozorlarda iste'molchi vazifasini ham bajarishi yuqoridagi jihatlardan eng asosiylari hisoblanadi. [1]

Mustaqillik yillarida aholining bandligi va daromadlarini oshirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Hukumatimiz yuzaga kelayotgan katta demografik vazifalar bois aholining jon boshiga daromadlarini oshirish bilan bog'liq murakkab vazifalarni bajarishiga to'g'ri kelmoqda.

Aholishunoslikni rivojlantirish mamlakat aholisi miqdorining dinamikasini va uning asosiy manbalarini, aholi tabiiy ko'payishidagi o'zgarishlarni, urbanizatsiya va migratsiya dinamikasini, milliy va ijtimoiy tarkibini hamda uning mehnat resurslari bandligini tavsiflaydigan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jarayon hisoblanadi.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida o'ziga hos xususiyatlari bilan bilan sobiq ittifoq davridagidan farqlanadigan yangi demografik vaziyat yuzaga keldi. Bunga iqtisodiyotda muvaffaqiyatli tuzilmaviy o'zgarishlar, barqaror yuqori o'sish ko'lamlari natijasida erishildi[2].

Mehnat resurslari, bandlik va ishsizlik statistikasi ma'lumotlari davlatning aholi bandligi va mehnat bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishi va istiqbolini belgilashi uchun zarurdir. potensial investorlar uchun respublika hududlari yoki korxonalarida talab etiladigan (ta'lim va malakaviy) xususiyatlarga ega ishchi kuchining muvofiqligi masalalarini yechishda, malakaviy ta'lim muassasalarida bozor talablariga javob beradigan mutaxassislarini tayyorlashning kasbiy tuzilmasini shakllantirish uchun, korxonalariga kadrlar siyosatini ishlab chiqish, ishchi kuchidan foydalanishni yaxshilash zaxira(rezerv)larini izlash va tahlil qilish uchun hamda alohida shaxslar uchun yangi ishni tez va samarali topish, o'zini qayta tayyorlash va malakasini oshirishni oqilona amalga oshirish va tashkil etish uchun demografik axborotlar zarur hisoblanadi.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi 'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida mahallalarda yangi institut sifatida joriy qilingan tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilari hamda yoshlar yetakchilari faoliyati samarali yo'lga qo'yish, vazifalari belgilab berilgan. Demografik jarayonlar juda ham bir-biriga zid va ko'p omillar ta'sirida bo'ladi: ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, milliy, tabiiy va h.k. Hozirda dunyo aholisi taxminan 8 milliarddan ortiq kishini tashkil qiladi. Bu dunyo aholisi 20-asr o'rtalariga qaraganda uch baravar ko'pligini anglatadi. Kelgusi 30 yil ichida dunyo aholisi qariyb 2 milliardga, 2050 yilda hozirgi 8 milliarddan 9,7 milliardga ko'payishi kutilmoqda va 2080-yillarning o'rtalarida eng yuqori cho'qqisiga ko'ra qariyb 10,4 milliardga yetishi mumkin.

Aholining bunday tez o'sishi, asosan, reproduktiv yoshda omon qolgan odamlar sonining ko'payishi, shuningdek, o'rtacha umr ko'rish davomiyligi, urbanizatsiya va migratsiyaning kuchayishi kabi omillar bilan bog'liq. Tug'ilish ko'rsatkichlarining oshishi ham muhim rol o'ynaydi. Bu tendentsiyalar kelajak avlodlar uchun juda muhim bo'ladi.

Aksariyat aholi Osiyoda (4,6 milliarddan ortiq), shuningdek, Afrikada (1,3 milliarddan ortiq) va Yevropada (750 milliondan ortiq) yashaydi. Shimoliy Amerikada 370 millionga yaqin, Lotin Amerikasida esa 650 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. 1-jadvalda aholi soni bo'yicha dunyoda eng yuqori ko'rsatkichlarga ega mamlakatlar 10 taligi keltirilgan bo'lib, unda hidiston etakchilik qiladi? Bugungi kunda hindiston davlatining aholisi soni 1,428,627,663 kishini tashkil etmoqda. Roy'hatning ikkinchi o'rnini Hitoy 1,425,671,352 kishi aholisi bilan egallab turibdi. Bu ro'yhatda shuningdek, AQSh, Indoneziya, Pokiston, Negeriya, Braziliya, Bangladesh, Rossiya, Meksika kabi mamlakatlar bor. Jadvalda aholining o'rtacha yoshi ham berilgan bo'lib, bu ko'rsatkich Xitoy va Rossiyada 39 yoshni tashkil etadi. Negeriyada 17 yoshni, Pokistonda esa 21 yoshni tashkil etadi. Dunyo aholisining o'rtacha yoshi esa taxminan 30 yoshni tashkil etadi.

O'rtacha umr ko'rish ham mamlakatlarga qarab farq qiladi: rivojlangan mamlakatlarda bu taxminan 80 yoshni, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 70 yoshni tashkil qiladi. Bugungi kunda demografiyaning asosiy

muammolaridan biri rivojlangan mamlakatlarda aholining qarishi va rivojlanayotgan mamlakatlarda aholi sonining o'sishidir.

1-jadval: Aholi soni dunyo mamlakatlari 10 taligi[2]

№	Mamlakatlar	Aholi soni	Aholining o'rtacha yoshi
1	Xindiston	1,428,627,663	28
2	Xitoy	1,425,671,352	39
3	AQSH	339,996,563	38
4	Indoneziya	277,534,122	30
5	Pokiston	240,485,658	21
6	Nigeriya	223,804,632	17
7	Braziliya	216,422,446	34
8	Bangladesh	172,954,319	27
9	Rossiya	144,444,359	39
10	Meksika	128,455,567	30

Manba: www.worldometers.info

Ko'pgina MDH mamlakatlarida tug'ilish darajasi pasayib bormoqda, bu esa aholining kamayishiga olib keladi. Ayrim mamlakatlarda turli ijtimoiy-iqtisodiy muammolar tufayli o'lim darajasi ham yuqoriligicha qolmoqda. Bu tendentsiyalar birgalikda aholining qarishiga va keksa odamlarning mehnatga layoqatli aholiga qaramligini oshirishga olib keladi[4].

Shu bilan birga, MDH mamlakatlari migratsiya jarayonlari, jumladan, fuqarolarning chet elga ish izlab ketishi, shuningdek, MDHning boshqa davlatlaridan migratsiya jarayonlari bilan duch kelmoqda.

Ushbu oqimlar mintaqa mamlakatlaridagi demografik vaziyatga, jumladan, aholining etnik tarkibi va demografik tarkibidagi o'zgarishlarga ta'sir qilishi mumkin.

Umuman olganda, MDH mamlakatlaridagi demografik jarayonlar aholining barqaror rivojlanishini ta'minlash va mintaqada demografik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatmoqda[5].

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin, O'zbekiston aholi soni bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi 36 million kishidan oshgan. Aholining o'rtacha yoshi esa 27 yoshni tashkil etadi. Bu esa aholining ko'p qismi mehnatga layoqatli ekanligini anglatadi. Jadval ma'lumotlariga e'tibor beradigan bo'lsak, Tojikistonda aholining o'rtacha yoshi 22 yoshni tashkil qiladi, Rossiya, Moldova, Belarussiya, Armaniston va Ozarbayjonda istiqomat qiladigan aholi asosan o'rta yoshlilardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval: MDH mamlakatlarining aholi soni va o'rtacha yoshi

№	Mamlakatlar	Aholi soni	Aholining o'rtacha yoshi
1	O'zbekiston	36,799,944	27
2	Rossiya	144,444,359	39
3	Qozog'iston	19,606,633	30
4	Turkmaniston	6,516,100	26
5	Tojikiston	10,143,543	22
6	Moldova	3,435,931	35
7	Belarussiya	9,498,238	41
8	Armaniston	2,777,970	35
9	Ozarbayjon	10,412,651	32

Manba: www.worldometers.info

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, Hindiston aholisi bir necha o'n yillar davomida o'sishda davom etishi kutilmoqda. Shu bilan birga, yaqinda Xitoy aholisi o'zining maksimal soniga yetdi va 2022 yildan beri kamayib bormoqda. Prognozlariga ko'ra, Xitoy aholisining qisqarishi davom etadi va asr oxiriga borib 1 milliarddan pastga tushishi mumkin[6].

Masalan, hozirgi davrda O'zbekistonda zamonaviy demografik jarayonlar o'zining tarangligi va keskinligi bilan farq qiladi. Mazkur jarayonlar asosida mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yotadi. Shuni qayd qilish darkorki, barcha demografik jarayonlar u yoki bu miqdorda aholining bandligiga ta'sir qiladi.

HULOSA

Hulosa qalib aytganda, demografik o'zgarishlar jamiyat hayotining turli jabhalariga, jumladan, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy tizimlarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Migratsiya turli mamlakatlarda demografik va ijtimoiy tuzilishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Demografik jarayonlar jamiyat hayotining turli jabhalari uchun, tug'ilish va o'lim darajasidan tortib, aholining migratsiya va yosh tarkibigacha katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Siroj Zarina Rustambekovna. O'zbekistonda demografik jarayonlardagi o'zgarishlarning statistik tahlili/ Ozbekiston statistika axborotnomasi/ 2023 yil 1(15)-son
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022 - 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/> 2022-й.
3. А.И.Шербаков и др. Демография. Учебное пособие. Москва. ИНФРА-М. 2017. 214 стр.
4. Антонова, Н. Л. Демография : учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. –
5. Ungboyevech, M. O. (2024). RESEARCH ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(9), 4-8.
6. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
7. Mustafakulov, O. K. (2023). O 'ZBEKISTON STATISTIKA TIZIMIDA QO 'LLANILADIGAN RAQAMLI PLATFORMALAR. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 3(4), 63-70.
8. www.un.org/ru/global-issues/population
9. www.worldometers.info
10. www.stat.uz
11. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Mehnat bozori, <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>